

Resumo Expandido

 DOI: 10.5281/zenodo.16787426

MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO SUBÚRBIO FERROVIÁRIO DE SALVADOR-BA: INJUSTIÇA ESPACIAL E OS OBSTÁCULOS EM SEUS ITINERÁRIOS

Marcia Tavares Nunes¹

Resumo: A violência doméstica no Brasil atinge mulheres de todas as classes sociais, mas afeta de forma mais severa as mulheres negras e pobres, que enfrentam obstáculos maiores ao tentarem acessar serviços de proteção. Este estudo tem como objetivo analisar como as injustiças socioespaciais no Subúrbio Ferroviário de Salvador impactam o itinerário dessas mulheres ao buscarem romper o ciclo de violência doméstica. A metodologia utilizada incluiu entrevistas semiestruturadas com mulheres vítimas de violência na região, além de profissionais da Rede de Atenção à Mulher e integrantes de movimentos sociais. Os principais resultados indicam que a precariedade do transporte público, a distância dos serviços especializados e a falta de informações sobre o funcionamento da rede de apoio são fatores que dificultam o acesso das mulheres aos serviços de proteção. Essas barreiras espaciais prolongam o ciclo de violência e reforçam a vulnerabilidade das mulheres que residem em áreas marginalizadas. Conclui-se que há uma necessidade urgente de reformulação das políticas públicas, a fim de garantir um acesso mais equitativo e eficaz às mulheres em situação de violência, com atenção especial às áreas periféricas e excluídas.

Palavras-chave: Violência doméstica contra mulheres; Injustiça espacial; Rede de Atenção à Mulher; Subúrbio Ferroviário de Salvador.

WOMEN IN SITUATIONS OF DOMESTIC VIOLENCE IN THE RAILWAY SUBURB OF SALVADOR-BA: SPATIAL INJUSTICE AND THE OBSTACLES IN THEIR ITINERARIES

Abstract: Domestic violence in Brazil affects women from all social classes, but it affects black and poor women more severely, who face greater obstacles when trying to access protection services. This study aims to analyze how socio-spatial injustices in the Railway Suburb of Salvador impact the itinerary of these women as they seek to break the cycle of domestic violence. The methodology used included semi-structured interviews with women victims of violence in the region, as well as professionals from the Women's Care Network and members of social movements. The main results indicate that the precariousness of public transport, the distance from specialized services and the lack of information about the functioning of the support network are factors that hinder women's access to protection services. These spatial barriers prolong the cycle of violence and reinforce the vulnerability of women living in marginalized areas. It is concluded that there is an urgent need to reformulate public policies, in order to ensure a more equitable and effective access to women in situations of violence, with special attention to peripheral and excluded areas.

Keywords: Domestic violence against women; Spatial injustice; Women's Care Network; Salvador Railway Suburb.

¹O artigo é parte do resultado da Dissertação de mestrado apresentada ao Programa Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal da Bahia - UFBA, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestra em Geografia, em 2024. Sob a orientação do Prof. Dr. Cristovão de Cássio da Trindade de Brito.

Introdução

Este artigo pretende apresentar os resultados da pesquisa de mestrado intitulada “Injustiça espacial nos itinerários de mulheres em situação de violência doméstica no subúrbio ferroviário de Salvador-BA”, onde compreende-se que a violência doméstica contra mulheres é um fenômeno social de gravidade global, caracterizando-se como uma crise de saúde pública e uma violação dos direitos humanos. No Brasil, esse tipo de violência afeta mulheres de todas as classes sociais, raças e regiões, mas não de maneira uniforme. As mulheres negras e pobres enfrentam um cenário de vulnerabilidade ampliada, tanto em relação à violência doméstica quanto ao acesso aos serviços de apoio e proteção, refletindo o racismo estrutural e a desigualdade social do país.

O Subúrbio Ferroviário de Salvador, uma área marcada pela pobreza e exclusão, exemplifica como as injustiças socioespaciais afetam diretamente as mulheres que buscam romper o ciclo de violência doméstica. Este artigo visa explorar como essas injustiças interferem no itinerário das mulheres que vivem nesta região, especialmente quando elas decidem buscar os serviços especializados da "Rede de Atenção à Mulher em Situação de Violência em Salvador", também conhecida como Rota Crítica.

A injustiça espacial refere-se às desigualdades no acesso a recursos e serviços essenciais devido à organização espacial das cidades. No contexto da violência doméstica, as mulheres que residem em áreas marginalizadas enfrentam múltiplos obstáculos relacionados à acessibilidade, mobilidade e segurança ao buscar apoio. As condições precárias de infraestrutura urbana, associadas à negligência do poder público, agravam o sofrimento dessas mulheres.

No Subúrbio Ferroviário de Salvador, o isolamento geográfico e a falta de transporte público adequado tornam ainda mais difícil para as mulheres acessar os serviços da Rede de Atenção à Mulher, uma rede essencial para aquelas que tentam romper o ciclo de violência. Essa condição espacial é uma manifestação clara das barreiras socioeconômicas e raciais enfrentadas por mulheres negras, reforçando a conexão entre raça, gênero e território.

O que justificou o estudo foi uma análise no contexto da violência doméstica contra mulheres no Brasil, onde constatou-se que o país ocupa o 5º lugar no ranking da violência doméstica contra a mulher (ACNUDH, 2021) e cerca de 27% das brasileiras que participaram da pesquisa informaram ter sofrido violência doméstica ou familiar, provocada por um homem (DATASENADO, 2021). Sendo que, entre 2011 e 2019, o percentual de mulheres agredidas por ex -companheiros aumentou de 13% para 37% (DATASENADO, 2021).

Ao analisar o fenômeno da violência doméstica contra mulheres no contexto da pandemia da Covid-19, as pesquisas mostraram como o distanciamento social,

que resultou na permanência dos membros da família em casa, implicou em maior exposição das mulheres aos seus agressores (Ana Paula dos Reis et al., 2021). A Bahia ocupa o 3º lugar em feminicídios registrados em 2020 (Tribunal de Justiça da Bahia, 2020).

Em 2021, foram concedidas 15.055 medidas protetivas de urgência na Bahia, e no Subúrbio Ferroviário de Salvador foram registradas 8.550 ocorrências na DEAM de Periperi, número crescente (de 2.287 em 2014 para 2.372 em 2017) (CEDEP, 2018). Desse modo, é preciso pensar em formas de enfrentamento desse problema, que atinge várias mulheres em todo o mundo, especialmente as mulheres negras que residem em áreas periféricas de Salvador.

Metodologia

Para entender como essas injustiças espaciais afetam as mulheres do Subúrbio Ferroviário, adotou-se como método a fenomenologia e como caminho metodológico foram realizadas entrevistas semiestruturadas com mulheres residentes na região, maiores de idade e com histórico de violência doméstica. Além disso, foram entrevistadas mulheres dos movimentos sociais que atuam no Subúrbio e profissionais que trabalham ou trabalharam em serviços especializados da Rede de Atenção à Mulher em Salvador. Essa abordagem permitiu captar as percepções e experiências diretas das mulheres em situação de violência e dos profissionais que lidam com os desafios do atendimento nessas áreas.

A principal barreira identificada pelas entrevistadas foi a dificuldade de deslocamento. O Subúrbio Ferroviário, historicamente negligenciado em termos de políticas públicas de mobilidade, possui um sistema de transporte público precário e de baixa qualidade. Muitas mulheres relataram longas viagens em condições inseguras para acessar delegacias, centros de atendimento e serviços de saúde, sendo expostas a novos riscos durante esses deslocamentos. A falta de infraestrutura e a insegurança nas ruas à noite reforçam a ideia de que o espaço urbano também é uma forma de violência para essas mulheres.

A Rede de Atenção à Mulher em Situação de Violência, apesar de ser uma estrutura essencial, não está completamente acessível para as mulheres do Subúrbio Ferroviário. Muitas entrevistadas relataram que, ao decidir buscar ajuda, encontraram dificuldade em localizar os serviços ou tiveram que enfrentar barreiras administrativas, como a falta de informação sobre horários de funcionamento e a burocracia para acessar os serviços.

Além disso, a localização dos serviços especializados, muitas vezes em áreas centrais e distantes do Subúrbio, representa um grande desafio. A "Rota Crítica", termo utilizado para descrever o percurso feito pelas mulheres ao buscar apoio, é

marcada por obstáculos que vão além da violência doméstica em si, ampliando o sofrimento físico e emocional dessas mulheres.

Os dados mostram que as injustiças socioespaciais presentes no Subúrbio Ferroviário não só dificultam o acesso das mulheres aos serviços de apoio, mas também prolongam o ciclo de violência. A demora no acesso ao sistema de proteção e a precariedade das políticas públicas para essa região marginalizada criam um cenário em que muitas mulheres optam por não denunciar seus agressores, por medo, falta de apoio ou pelas dificuldades encontradas no trajeto para buscar ajuda.

Além disso, o racismo estrutural e a marginalização das mulheres negras no Brasil se manifestam na forma como os serviços de apoio às vítimas de violência doméstica são distribuídos. O Subúrbio Ferroviário, por ser uma área de alta concentração de população negra e pobre, acaba sendo negligenciado nas políticas públicas, intensificando a vulnerabilidade dessas mulheres.

Considerações Finais

As mulheres do Subúrbio Ferroviário de Salvador enfrentam uma realidade cruel marcada pela violência doméstica e pelas injustiças socioespaciais. O isolamento geográfico, a falta de mobilidade urbana e a precariedade dos serviços públicos reforçam o ciclo de violência a que essas mulheres estão submetidas. Para romper esse ciclo, é essencial que as políticas públicas sejam reestruturadas para garantir acesso equitativo e eficaz à Rede de Atenção à Mulher em Situação de Violência, especialmente nas áreas marginalizadas.

Este estudo destaca a necessidade de intervenções urgentes que combatam não só a violência de gênero, mas também as desigualdades espaciais que agravam essa violência. A criação de políticas públicas que considerem a realidade socioespacial dessas mulheres é crucial para efetivamente enfrentar a violência doméstica e garantir o direito à cidade e à proteção para todas as mulheres, independentemente de sua cor, classe ou localização geográfica.

Referências Bibliográficas

ACNUDH. Brasil ocupa o 5º lugar no ranking da violência contra a mulher. Disponível em: <https://news.un.org/pt/story/2023/12>. Acesso em: dez. 2023.

BAHIA. Coordenação de Documentação e Estatística Policial - CEDEP, SALVADOR, 2018.

DATASENADO. Violência doméstica e familiar contra a mulher: aumenta número de mulheres que declaram ter sofrido violência, 2021. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/institucional/datasetenado/arquivos/aumenta-numero-de-mulheres-que-declaram-ter-sofrido-violencia>. Acesso em dez, 2023.

NUNES, Marcia Tavares. Espacialização da violência doméstica contra a mulher na região do Subúrbio Ferroviário de Salvador, -BA. Monografia apresentada ao curso de Licenciatura em Geografia - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Salvador, 2018.

Como citar esse trabalho:

NUNES, Marcia Tavares. Mulheres em situação de violência doméstica no subúrbio ferroviário de Salvador-BA: injustiça espacial e os obstáculos em seus itinerários. In: *Anais do IV Vivendo Sem Violência* (Resumo expandido). Universidade Federal de Jataí, Jataí-GO câmpus - Cidade Universitária, out. 2024, p. 219-222. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16787426>.